

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛІС

Програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС) завдяки своїй безпрецедентній гнучкості дозволяють підвищувати резильєнтність промислових підприємств критичної інфраструктури [1]. Однією з проблем, які виникають в кіберфізичних системах на таких об'єктах, є забезпечення цілісності інформації в каналах обміну даними між їх компонентами [2].

Найбільш відомим рішенням щодо протидії завадам, які порушують цілісність даних під час передачі каналами зв'язку, є використання коригуючих кодів, що виправляють помилки [3]. При цьому ключовим моментом, що визначає ефективність підходу, є наявність породжувальної матриці, яка формує код з потрібними властивостями. Повний перебір всіх комбінацій рядків, що складають породжувальну матрицю, забирає неприйнятно багато часу. Зменшити часові витрати на пошук матриць дозволяє використання певних методів та технік прискорення обчислень [3]. Але крім власне пошуку породжувальної матриці (який здійснюється на високопродуктивних обчислювальних засобах) необхідно також організувати процес синтезу апаратної схеми обчислювача, що реалізує завадостійке кодування, кінцевим результатом якого є файли з конфігураційними послідовностями (bitstream) для завантаження в ПЛІС.

В дослідженні розглядається сервіс, який не тільки спрощує поводження з породжувальними матрицями лінійних блокових коригуючих кодів (для довільних значень як інформативних, так і надлишкових бітів), але також дозволяє автоматизувати процедуру формування bitstream-файлів.

Отримані в дослідженні результати здатні підвищити резильєнтність кіберфізичних систем на об'єктах критичної інфраструктури.

1. Гільгурт С.Я. НРС та реконфігуровні засоби підвищення резильєнтності кіберфізичних систем // Живучість та резильєнтність критичної інфраструктури – 2023: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19 жовтня 2023. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2023. – С. 11-14.
2. Євдокимов В.Ф., Давиденко А.М., Гільгурт С.Я. Сервіс централізованого синтезу апаратних засобів забезпечення цілісності інформації в кіберфізичних системах // Безпека енергетики в епоху цифрової трансформації: Матеріали наук.-практ. конф. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, 22 грудня 2021. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2021. – С. 51-53.
3. Давиденко А.М., Гільгурт С.Я., Потенко О.С., Кіслов О.Г. Поводження з породжувальними матрицями завадостійкого кодування інформації в кіберфізичних системах // ХЛІ Щорічна науково-технічна конференція молодих вчених і спеціалістів: Тези доп., м. Київ, 17 травня 2023. – К.: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2023. – С. 66-68.